

14. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 19, статьи 21 Федерального закона «О почтовой связи» и пункта 2 статьи 62 Федерального закона «О связи» в связи с жалобой гражданина М. Д. Малинина: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 59-П. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435706// (дата обращения: 19.03.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

УДК 342.55

DOI

К ВОПРОСУ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИЧКАР В. А.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;**

ЧЕГОДАЕВ Б. В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры экономической
теории и государственного управления,
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;**

ВДОВИЧЕНКО Ю. Ю.,

магистрант группы ЮР-22/2-3мз

**кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлен генезис местного самоуправления Российской Федерации, а также процесс трансформации местных администраций Донецкой Народной Республики. Авторами определено восемь основных этапов развития местного самоуправления Российской Федерации с учётом интеграции в её состав новых субъектов Федерации. Кроме того, на основании Конституции Российской Федерации и Конституции Донецкой Народной Республики в исследовании определены сферы взаимодействия органов публичной власти, структура органов местного самоуправления

региона до и после проведения выборов в представительные органы муниципальных образований в 2023 году.

Ключевые слова: конституционно-правовые отношения, органы местного самоуправления, органы публичной власти, местные администрации

ON THE ISSUE OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL RELATIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE UNIFIED SYSTEM OF PUBLIC POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION

**SICHKAR V. A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»;**

**CHEGODAEV B. V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of economic
theory and public administration,
FSBEI HE «DONNTU»;**

**VDOVICHENKO Yu. Yu.,
graduate student of the group YUR-22/2-3mz
of the Department of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents the genesis of local self-government of the Russian Federation, as well as the process of transformation of the district administrations of the Donetsk People's Republic. The authors have identified eight main stages of the development of local self-government of the Russian Federation, taking into account the integration of new subjects of the federation into its composition. In addition, on the basis of the Constitution of the Russian Federation and the Constitution of the Donetsk People's Republic, the study defines the spheres of interaction of public authorities, the structure of local self-government bodies of the region before and after the elections to representative bodies of municipalities in 2023.

Keywords: constitutional and legal relations, local self-government bodies, public authorities, local administrations

Постановка задачи. Исходя из специфики тематики проведённого исследования и его цели, поставлены задачи по установлению этапов развития местного самоуправления

Российской Федерации, с учётом интеграции в её состав Донецкой Народной Республики. В рамках этой задачи необходимо установить основополагающие нормативные правовые акты, принятые в отдельных временных промежутках, регулирующие деятельность и взаимодействие органов местного самоуправления с иными органами государственной власти. Кроме того, поставлена задача по определению на основании Конституции Российской Федерации и Конституции Донецкой Народной Республики основных сфер конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления с иными органами управления в единой системе публичной власти в Российской Федерации, что позволит установить текущую структуру и структуру органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике после 10 сентября 2023 года.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематику конституционно-правовой природы местного самоуправления, в том числе её представительных органов, социально-правовой природы исполнительно-распорядительных структур органов местного самоуправления исследовали в своих трудах В. К. Джума [1], Е. Е. Власенко [2], Э. Ю. Майкова [3], Е. В. Симонова [3], В. И. Емешов [4], Е. Ю. Тихалева [5], Э. В. Дубинкин [6] и др.

Вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти на различных уровнях, а также населением, субъектами экономической деятельности и некоммерческими организациями представлены в исследованиях следующих ученых: И. Л. Проказина [7], О. В. Устиновой [8], Ю. П. Савицкой [8], О. Ю. Шеметовой [9], С. Г. Алексеевой [10], Е. А. Ионкиной [10], Н. В. Собчук [11] и др.

Особый интерес вызывают исследования, направленные на анализ практики совершенствования деятельности органов местного самоуправления как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах, с применением различных инструментов и методов, из которых можно выделить труды следующих учёных: А. С. Гасанова [12], М. О. Мамедбековой [12], Ж. Будханда [13], А. С. Сутурина [14], Я. П. Саиды [15], Т. Р. Камиллы [15], И. А. Гильмутдинова [16], Е. В. Балашова [16], А. О. Мельниковской [17] и др.

Принимая важность проведённых исследований вышеприведённых авторов, необходимо отметить, что в их трудах

недостаточно раскрыты вопросы конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления в единой системе публичной власти в Российской Федерации, в том числе с учётом расширения субъектового состава страны и изменений в вопросах правового регулирования деятельности соответствующих органов после принятия Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». На сегодняшний день продолжается дискуссия о формах конституционно-правового взаимодействия органов местного самоуправления и иных субъектов публичной власти с учётом принципа самостоятельности указанных органов.

Цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов и разработка предложений по развитию конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления в единой системе публичной власти в Донецкой Народной Республике как субъекте Российской Федерации.

Актуальность. Невозможно представить современное государство без чётко выстроенной одно- или многоуровневой модели местного самоуправления, в различной степени интегрированного в систему публичной власти. Условно оставаясь абстрагированными от органов государственной власти, органы местного самоуправления остаются ключевыми элементами управления всеми социально-экономическими процессами на той или иной территории.

Несмотря на постоянное совершенствование правового регулирования и структуры единой системы публичной власти в Российской Федерации, на сегодняшний день остаются нерешёнными следующие вопросы в сфере местного самоуправления:

- низкий уровень финансовой обеспеченности местных бюджетов, в том числе поступлений налогов и сборов в их доходную часть;

- отсутствие или недостаточное финансирование работ по реализации федеральных полномочий или полномочий субъекта федерации, переданных на местный уровень [18, с. 103];

- низкая привлекательность муниципальной службы (за исключением городов федерального и республиканского значения);

- фактическая зависимость от решений, принятых исполнительными органами субъекта федерации, иными словами местное самоуправление в ряде случаев играет роль местного

уровня государственного управления (отсутствие самостоятельности в принятии решений в вопросах местного значения);

– несовершенство законодательства, регулирующего создание муниципальных образований, и деятельность на их территории органов местного самоуправления и др.

Указанные и иные проблемы теоретического и прикладного характера, связанные с совершенствованием архитектоники и обеспечением эффективной деятельности органов местного самоуправления, обуславливают актуальность исследования вопроса конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления в единой системе публичной власти в Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Принимая во внимание все современные теории и учения в сфере местного самоуправления, необходимо выделить единую их общность дуализм в самой его сущности и роли в регулировании жизнедеятельности социума, который заключается в государственной и общественной природе муниципального управления. Общественная природа заключается в управлении отдельной территорией её выборными представителями, выходцами из соответствующего социума, владеющими информацией о проблемах и запросах граждан. В свою очередь, государственная природа заключается в интеграции в единую систему публичной власти органов местного самоуправления, реализации ими решений центральных и региональных исполнительных органов, в том числе осуществлении переданных на местный уровень полномочий органов государственной власти.

Государственную и общественную природу органов местного самоуправления необходимо исследовать через призму исторической ретроспективы. Так, формирование общественной природы местного самоуправления можно проследить, исходя из современных знаний о первобытнообщинном строе (около 5 млн лет до н. э. – IV-III тыс. до н. э.), который существовал в догосударственный период. В этом строе все вопросы жизнедеятельности группы людей решал её лидер (вожак, глава рода), фактически играл роль органа местного самоуправления, оставаясь на вершине данной иерархии по принципу наследования или силы.

Государственная природа органов местного самоуправления прослеживается с формированием первых стран, как централизованных и упорядоченных обществ, основанных на принципе согласия входящих в него людей. Иными словами разрозненные группы людей передавали правителю права управления ими, а правитель, в свою очередь, брал обязательства на обеспечение социума первоочередными благами (защита, питание, строительство жилья и др.). В данный период разграничение государственного и муниципального управления отсутствовало, а доведение приказов правителя осуществлялось через его представителей на местах. Так, в древнем Египте, в эпоху правления Птолемеев (с 305 по 30 год до н. э.) местное самоуправление или иными словами реализация власти фараона на местах осуществлялась через номархов, управляющих отдельными территориями – нормами. Административно-территориальное деление в указанный период осуществлялось по принципу верований, общин и национальностей, проживающих на данной территории и в соответствии со сложившимися устоями. Номарх (глава муниципального образования) и иные высшие должностные лица управляли соответствующей территорией всю жизнь, далее передавали свои титулы по наследству от отца к сыну. К функциям «органов местного самоуправления» древнего Египта относились: сбор налогов и их своевременная поставка в государственную казну, распределение продуктов питания в случае неурожая, а также разработка государственных рудников [19, с. 361-365].

Основоположником современной формы местного самоуправления является Римская империя (27 г. до н. э. – 395 г. н. э.) как единое централизованное государство. Завоёвывая новые территории, Рим присваивал им статус муниципий с широкими правами местного самоуправления. Несмотря на то, что Римская империя лишала новые муниципии политических прав (*imperium*), данные образования имели право решать на своих территориях социально-экономические вопросы, а также проблемы культурно-бытового характера.

Расширение полномочий органов местного самоуправления в Римской империи произошло после принятия эдикта Каракаллы (212 г. н. э.), в котором было предоставлено знати муниципий участвовать в управлении различными сферами жизнедеятельности империи через муниципальную службу. В этот период местное

самоуправление фактически осуществлялось и контролировалось магистратами (*prefectus, curatores, consularis*, позже также *iuridici* и т. д.), назначаемыми центральным Римом или избираемыми местным населением (куриалы, квесторы и т. д.). В последние годы существования Римской империи в ряде муниципий одновременно могло находиться несколько магистратов, один назначался центральной властью, второй подчинялся первому и выбирался местным населением. Данные тенденции заложили основу дальнейшей трансформации местного самоуправления в части взаимодействия центральной власти и представителей органов, сформированных на местном уровне [20, с. 54-55].

После распада Римской империи до наших дней, на основании существовавшей модели, сформировалось большинство концепций и теорий местного самоуправления, основные из которых: теория свободной общины; общественная (общественно-хозяйственная) теория местного самоуправления; органическая теория; государственная теория самоуправления; теория дуализма муниципального управления (дуалистическая теория местного самоуправления); теория социального обслуживания; социал-реформистские муниципальные концепции (теория муниципального социализма). С учётом указанных концепций и теорий сформировались три основные канонические модели местного самоуправления: англосаксонская, французская и германская. Данные модели с учётом региональных особенностей и применяются большинством развитых стран, в том числе постсоветского пространства. В свою очередь, местное самоуправление Российской Федерации, в том числе Донецкой Народной Республики, после её вхождения состав России, прошло свой уникальный путь становления и развития, который на сегодняшний день необходимо рассматривать в рамках единой системы публичной власти в Российской Федерации. Генезис местного самоуправления Российской Федерации представлен на рис. 1.

На представленном рисунке нами выделено восемь основных этапов развития местного самоуправления Российской Федерации, с учётом интеграции в её состав Донецкой Народной Республики, а также приведены следующие основополагающие нормативные правовые акты установленных периодов:

I этап - становление общинного самоуправления (X в. – начало XV в.). В этот период выделим следующие нормативные правовые

акты, регулирующие отдельные аспекты деятельности местной власти:

- договор князя Игоря с греками 945 г., который определил правовое положение местного самоуправления в Древней Руси;
- Двинская уставная грамота 1397 г. и Судебник 1497 г., которые определили размер «корма» и порядок его сбора;
- Белозёрская уставная грамота 1488 г. и Судебник 1497 г. установили порядок обжалования действий кормленщиков и их ответственность.

II этап – формирование местного управления (самоуправления) в период становления и развития сословно-представительной и абсолютной монархии (начало XV в. – начало XIX в.). В данный период выделим следующие значимые нормативные правовые акты:

- Уставная земская грамота 1551 г.;
- Двинская земская грамота 1556 г.;
- Важская земская грамота 1552 г.;
- Соборное уложение 1649 г.;
- Указ Петра I 1698 г. о праве самостоятельного распоряжения городской землёй [21];
- Указы Петра I 1699 г. о Бурмистрской Палате в Москве;
- Указ Петра I 1702 г. об упразднении должностей губных старост;
- Указ Петра I 1708 г. о проведении административно-территориальной реформы;
- Регламент (Устав) Главного магистрата 1721 г.;
- Указ Екатерины II 1766 г. «Об учреждении в Москве Комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о выборе в оную депутатов»;
- Акт конституционного значения Екатерины II «Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи» 1775 г. [22];
- Положение об управлении Войска Донского 1775 г.;
- Грамота на права и выгоды городам Российской Империи 1785 г.;
- Указ Павла I «Устав столичного города Петербурга» 1798 г.;
- Манифест Александра I 1801 г. о восстановлении Жалованной грамоты 1785 г.
- Положение о земских повинностях 1851 г.

Рис. 1. Генезис местного самоуправления Российской Федерации (составлено авторами)

III этап – проведение земской и городской реформ Александром II (начало XIX в. – конец XIX в.).

В данный период выделим следующие значимые нормативные правовые акты:

- Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861 г.;
- Положение о губернских по крестьянским делам учреждениях 1861 г.;
- Временные правила о преобразовании полиции 1861 г.;
- Положение об общественном управлении города Москвы 1862 г.;
- Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г.;
- Временные правила по делам о земских повинностях, народном продовольствии и общественном призрении 1864 г.;
- Городовое положение 1870 г.

IV этап – контрреформы местного самоуправления в поздний период существования Империи (90-е годы XIX в. – начало XX в. (март 1917 г.)).

В данный период выделим следующие значимые нормативные правовые акты:

- Указ Александра III «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1890 г.;
- Городовое положение 1892 г.;
- Именной Высочайший Указ Николая II о праве крестьян на участие в земских избирательных съездах мелких землевладельцев 1906 г.

V этап – реформирование местной власти Временным Правительством (начало XX в. (март 1917 г.) – начало XX в. (октябрь 1917 г.)). Рассмотрим основные нормативные правовые акты, изданные в указанный период Временным Правительством [23, с.141-143]:

- Закон о реформе городского самоуправления от 15 апреля 1917 г.;
- Правила проведения выборов гласных городских дум на основе прямого, всеобщего, равного и тайного голосования;
- Положение о волостном земстве и правила о введении его в действие от 21 мая 1917 г.;
- Положение о Всероссийском земском союзе от 7 июня 1917 г.;

– указы по городским выборам и по выборам в волостные земские собрания, в губернские и уездные земства от мая-июня 1917 г.;

– Декларация Временного Правительства о дальнейшем развитии демократических законов о местном самоуправлении от 25 сентября 1917 г.

VI этап – формирование местного самоуправления в советский период и реформа местной власти в период «перестройки» (октябрь 1917 г. – декабрь 1991 г.).

Выделим в указанный период основные нормативные правовые акты:

– Обращение «О полноте власти Советов» 1917 г.;

– Обращение «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле» 1917 г.;

– Обращение «О правах городских самоуправлений в деле регулирования жилищного вопроса» 1917 г.;

– Постановление Наркомата земледелия «О волостных земельных комитетах» 1917 г.;

– Конституция РСФСР (СССР) 1918 г., 1924 г., 1925 г., 1936 г., 1977 г., 1978 г.;

– Положения о сельских Советах 1920 г., 1922 г., 1924 г.;

– Постановление ЦИК СССР «Основные положения об организации сельских Советов в СССР» 1930 г.;

– Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О ликвидации земельных обществ в районах сплошной коллективизации» 1930 г.;

– Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» 1990 г.;

– Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 г.

VII этап – постсоветский период развития местного самоуправления в Российской Федерации (декабрь 1991 г. – декабрь 2021 г.).

Рассмотрим основные нормативные правовые акты [24]:

– Конституция РФ 1993 г.;

– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации» (не действует с 2021 года);

– иные нормативные правовые акты, определяющие полномочия органов местного самоуправления: Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1, БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ, ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ, ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ, ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ, № от 27.07.2010 № 210-ФЗ, ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ и др.

VIII этап – публично-интеграционный этап развития местного самоуправления в Российской Федерации (декабрь 2021 г. – по настоящее время). Этот этап развития местного самоуправления начинается после принятия Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в котором органы местного самоуправления включены в единую систему публичной власти в Российской Федерации [25]. Кроме того, начиная с октября 2022 года, в состав Российской Федерации были включены четыре новых субъекта федерации, что оказало влияние на всю систему публичной власти страны. Учитывая региональный аспект настоящего исследования, остановимся на процессе интеграции местных администраций Донецкой Народной Республики и конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления Республики в единой системе публичной власти в Российской Федерации.

Так, частью 1 статьи 11 Федерального Конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» местное самоуправление на территории Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении, а органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и взаимодействуют с иными органами публичной власти в целях эффективного решения задач в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Донецкой Народной Республики [26].

В соответствии с частью 1 статьи 8 Конституции Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2022 года, аналогично статье 12 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, в Республике признаётся и гарантируется местное самоуправление, которое в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти. Полномочия местного самоуправления, в республике в том числе, формируются исходя из разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Донецкой Народной Республики и органами местного самоуправления, что и определяет сферы их конституционно-правовых отношений в единой системе публичной власти в Российской Федерации [27].

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, рассмотрим сферы конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления с иными органами управления в единой системе публичной власти в Российской Федерации (табл. 1)

Таблица 1

**Конституционно-правовые отношения (основные) органов
местного самоуправления с иными органами управления в единой
системе публичной власти в Российской Федерации
(составлено авторами на основании [24])**

Отсылочное предписание Конституции РФ	Норма Конституции РФ	Правовое регулирование	Сфера взаимодействия органов местного самоуправления и иных органов государственного управления
1	2	3	4
ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 32	Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления	Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»	Обеспечение проведения выборов, в том числе в области деятельности избирательных комиссий
ст. 12	В РФ признаётся и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий, правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
ст. 12	Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти	Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»	Решение задач местного самоуправления, формирование органов местного самоуправления
ч. 2 ст. 24	Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы	Правовая позиция Конституционного суда РФ, содержащаяся в определении от 07.02.2013 № 134-О	Предоставление и взаимодействие между органами местного самоуправления и иными органами публичной власти по вопросу предоставления гражданину документов и материалов, касающихся его обращения
ст. 33	Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения	Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	Перенаправление обращений граждан и иные отношения, связанные с их рассмотрением
ч. 2 ст. 40	Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище	Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 26.01.2023) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»	Взаимодействие исполнительных органов с органами местного самоуправления, а также с юридическими лицами, участвующими в реализации Программы
ч. 2 ст. 46	Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»	Отношения, связанные с судопроизводством (запрос и получение информации, подготовка необходимой документации)

Приведённые в таблице конституционно-правовые отношения органов местного самоуправления с иными органами управления в единой системе публичной власти в Российской Федерации не являются исчерпывающими и дополнительно регулируются широким спектром нормативных правовых актов, отражённых в седьмом и восьмом этапах развития местного самоуправления Российской Федерации, раскрытых в настоящем исследовании.

Исследуя конституционно-правовые отношения органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике до избрания представительных органов вновь образованных муниципальных образований (второе воскресенье сентября 2023 года), необходимо акцентировать внимание на региональном аспекте данного вопроса.

Так, в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления в пределах Донецкой Народной Республики в 2015 году Главой Донецкой Народной Республики был подписан Указ № 13 «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики». В соответствии с указанным типовым положением все местные администрации принимали свои положения и реализовали те полномочия, которые в нём были установлены. В пункте 1.5 временного (типового) положения отмечено, что местные администрации взаимодействуют с Администрацией Главы Донецкой Народной Республики, Правительством Донецкой Народной Республики, исполнительными органами Донецкой Народной Республики, а также с другими органами и организациями Донецкой Народной Республики по вопросам, находящимся в их компетенции [28].

С началом специальной военной операции СВО 24 февраля 2022 года и в связи с освобождением территорий Донецкой Народной Республики, ранее временно находившихся под контролем Украины, Указом Главы ДНР от 03.03.2022 № 45 некоторые муниципальные образования переподчинены действующим местным администрациям. Учитывая настоящую динамику, современная структура органов местного самоуправления Республики представлена на рис. 2.

① - освобожденные территории, начиная с 24.02.2022 г.

⑫ МО - муниципальные образования, включенные в зону влияния местных администраций (Указ Главы ДНР №45).

⑬ МО - муниципальные образования, временно включенные в зону влияния местных администраций (Указ Главы ДНР №45).

Рис. 2. Структура органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике на 01 мая 2023 года (составлено авторами на основании [29])

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 11 Федерального Конституционного закона от 04.10.2022 года № 5-ФКЗ до избрания во второе воскресенье сентября 2023 года представительных органов, вновь созданных муниципальных образований, полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления исполняют органы и должностные лица, осуществлявшие эти функции на этих территориях на день принятия в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики; иными словами те, которые приведены на вышеприведённом рис. 2.

Обратимся к части 3 статьи 11 Федерального Конституционного закона № 5-ФКЗ, в соответствии с которым Народный Совет Донецкой Народной Республики в течение шести месяцев со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики должен принять нормативные правовые акты, предусматривающие:

- создание городских и муниципальных округов;
- определение границ вновь образованных городских и муниципальных округов;
- закрепление численности депутатов представительных органов городских и муниципальных округов и установление сроков их полномочий (не менее двух лет).

Исходя из требований Федерального Конституционного закона № 5-ФКЗ, в конце марта 2023 года Народным Советом Донецкой Народной Республики было принято три региональных законодательных акта, в частности [30]:

1. Закон Донецкой Народной Республики от 31.03.2023 № 437-ПНС «Об административно-территориальном устройстве Донецкой Народной Республики», который установил принципы административно-территориального устройства, урегулировал вопрос образования, объединения, разделения, преобразования, упразднения, присвоения наименований, переименования, учёта административно-территориальных единиц и входящих в их состав населённых пунктов, определил компетенции органов публичной власти, созданных на территории региона.

2. Закон Донецкой Народной Республики от 31.03.2023 № 438-ПНС «Об образовании на территории Донецкой Народной Республики городских и муниципальных округов, установлении их границ», в котором законодателем установлен перечень населённых пунктов, входящих в состав образованных в Республике городских и муниципальных округов.

3. Закон Донецкой Народной Республики от 31.03.2023 № 439-ПНС «О структуре и наименовании органов местного самоуправления, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в Донецкой Народной Республике», в котором определена структура органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики.

В совокупности с федеральным законодательством вышеуказанные нормативные правовые акты составляют основу правовых отношений органов местного самоуправления с иными органами государственного управления в единой системе публичной власти в Российской Федерации. Таким образом, принимая во внимание принятый Указ Главы Донецкой Народной Республики от 13.04.2023 № 119 «О системе и структуре исполнительных органов Донецкой Народной Республики», представим структуру конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления с иными органами публичной власти Донецкой Народной Республики, которая формируется и будет завершена после второго воскресенья сентября 2023 года или, иными словами, после проведения выборов в представительные органы муниципальных образований (рис. 3).

На рис. 3 представлены как исполнительные органы Донецкой Народной Республики и органы местного самоуправления, определённые Указом Главы Донецкой Народной Республики № 119 и Законами ДНР № 437-439-ПНС, так и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, которые до 1 июня 2023 года, в соответствии с частью 8 статьи 8 Федерального Конституционного закона № 5-ФКЗ, должны быть сформированы на территории Донецкой Народной Республики.

В соответствии с представленным рис. 3 и Законом Донецкой Народной Республики № 437-ПНС, в состав региона входит 12 городов республиканского значения и 18 районов, которые образуют 12 городских и 18 муниципальных округов, на которых уже сегодня происходит формирование органов местного самоуправления, согласно нормам федерального законодательства. Это заключается в том, что на сегодняшний день местные администрации разрабатывают уставы муниципальных образований, которые после завершения выборов должны быть утверждены представительными органами соответствующих муниципальных образований.

Рис. 3. Структура конституционно-правовых отношений органов местного самоуправления с иными органами публичной власти Донецкой Народной Республики после 10 сентября 2023 года (составлено авторами на основании [30])

Таким образом, конституционно-правовые отношения органов местного самоуправления в единой системе публичной власти в Российской Федерации определены, в том числе в нормативных правовых актах федерального и регионального уровней. Отметим, что многое уже сделано в рамках формирования органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики, однако многое ещё предстоит сделать вновь образованным муниципальным образованиям. Например, сформировать местные бюджеты, стать активными участниками реализации государственных программ и национальных проектов. Учитывая тот колоссальный опыт существующих местных администраций, считаем, что вновь сформированные органы местного самоуправления смогут в полной мере обеспечить эффективное взаимодействие с иными органами государственного управления в единой системе публичной власти в Российской Федерации.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На сегодняшний день органы местного самоуправления в Донецкой Народной Республике находятся на этапе своей трансформации от местных администраций отдельных административно-территориальных единиц к органам местного самоуправления муниципальных образований городских и муниципальных округов. Несмотря на тяжёлую социально-экономическую ситуацию в регионе, связанную с экономической блокадой и активизацией военных действий на территории Донецкой Народной Республики, местные администрации, исполняющие функции органов местного самоуправления, в полной мере доказали свою жизнеспособность в решении как задач государственного значения, так и индивидуальных вопросов граждан Российской Федерации.

Считаем, что дальнейшие исследования по тематике настоящей работы должны быть связаны с совершенствованием нормативного регулирования отношений органов местного самоуправления и иных органов государственного управления в единой системе публичной власти в Российской Федерации, а также повышением эффективности непосредственной деятельности указанных органов по различным направлениям жизнедеятельности граждан, проживающих на территории сферы их компетенций (социальная и жилищно-коммунальная сферы, занятость населения, строительство и благоустройство городской среды).

Список использованных источников

1. Томсинов, В. А. Государство и право Древнего Египта: монография / В. А. Томсинов. – Москва : ИКД «Зерцало-М», 2011. – 512 с. – Текст : непосредственный.
2. Юрьев, В. М. Эволюция моделей муниципального управления: страновой анализ / В. М. Юрьев, Л. В. Московцева. – Текст : непосредственный // Вестник ТГУ. – 2006. – № 3-2. – С. 54-59.
3. Метелицкая, Ю. В. Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации / Ю. В. Метелицкая. – Текст : непосредственный // Вопросы российской юстиции. – 2021. – № 12. – С. 100-105.
4. Джума, В. К. Конституционно-правовая природа местного самоуправления современной России / В. К. Джума. – Текст : непосредственный // Закон и право. – 2019. – № 2. – С. 54-56.
5. Власенко, Е. Е. Конституционно-правовая природа органов местного самоуправления / Е. Е. Власенко. – Текст : непосредственный // Право и практика. – 2013. – № 4. – С. 58-61.
6. Майкова, Э. Ю. Сущностные характеристики местного самоуправления / Э. Ю. Майкова, Е. В. Симонова. – Текст : электронный // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 55-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnostnye-harakteristiki-mestnogo-samoupravleniya/viewer> (дата обращения: 05 мая 2023).
7. Емешов, В. И. Правовая природа депутата представительного органа местного самоуправления / В. И. Емешов. – Текст : непосредственный // Марийский юридический вестник. – 2007. – № 5. – С. 140-144.
8. Тихалева, Е. Ю. Конституционно-правовая природа системы органов местного самоуправления / Е. Ю. Тихалева. – Текст : непосредственный // Среднерусский вестник общественных наук. – 2012. – № 1. – С. 11-115.
9. Дубинкин, Э. В. Социально-правовая природа исполнительных органов местного самоуправления / Э. В. Дубинкин. – Текст : непосредственный // Философия права. – 2009. – № 5. – С. 61-63.
10. Проказин, И. Л. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти / И. Л. Проказин. – Текст : непосредственный // Вестник государственного и муниципального управления. – 2017. – № 3. – С. 63-67.
11. Устинова, О. В. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления с населением / О. В. Устинова, Ю. П. Савицкая. – Текст : электронный // ИСОМ. – 2014. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimodeystviya>

organov-mestnogo-samoupravleni000/ya-s-naseleniem/viewer (дата обращения: 05 мая 2023).

12. Шеметова, О. Ю. Концепция взаимодействия органов местного самоуправления и прокуратуры / О. Ю. Шеметова. – Текст : непосредственный // *НОМОТНЕТІКА: Философия. Социология. Право.* – 2013. – № 16 (159). – С. 208-215.

13. Алексеева, С. Г. Взаимодействие органов местного самоуправления с малым бизнесом / С. Г. Алексеева, Е. А. Ионкина. – Текст : непосредственный // *Системные технологии.* – 2017. – № 24. – С. 43-46.

14. Собчук, Н. В. Взаимодействие органов местного самоуправления с некоммерческими организациями / Н. В. Собчук. – Текст : непосредственный // *Вестник РГЭУ РИНХ.* – 2009. – № 28. – С. 95-102.

15. Гасанов, А. С. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления / А. С. Гасанов, М. О. Мамедбекова. – Текст : непосредственный // *Вопросы структуризации экономики.* – 2008. – № 1. – С. 13.

16. Будханд, Ж. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в Монголии / Ж. Будханд. – Текст : непосредственный // *Вестник БГУ.* – 2014. – № 2. – С. 208-211.

17. Сутурин, А. С. Проблемы совершенствования деятельности органов местного самоуправления / А. С. Сутурин. – Текст : непосредственный // *Форум молодых учёных.* – 2020. – № 3 (43). – С. 350-354.

18. Саида, Я. П. Проблемы совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере образования / Я. П. Саида, Т. Р. Камилла. – Текст : непосредственный // *Образование. Наука. Научные кадры.* – 2022. – № 1. – С. 78-80.

19. Гильмутдинов, И. А. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по обеспечению противопожарной безопасности / И. А. Гильмутдинов, Е. В. Балашов. – Текст : непосредственный // *Экономика и социум.* – 2014. – № 1-1 (10). – С. 417-419.

20. Мельниковская, А. О. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления и пути её совершенствования / А. О. Мельниковская. – Текст : непосредственный // *Инновации и инвестиции.* – 2022. – № 10. – С. 251-255.

21. Реформы органов местного управления и самоуправления Петра I Великого. – Текст : электронный. – URL: <https://петр1.рус/реформы/административные/местного-управления> (дата обращения: 05 мая 2023).

22. Учреждения для управления губерний. – Текст : электронный. – URL: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/> (дата обращения: 05 мая 2023).

23. Судаев Д. Н. Разработка Временным правительством России правовых основ реформирования местного самоуправления / Д. Н. Судаев. – Текст : непосредственный // Социология власти. – 2009. – № 8. – С. 139-146.

24. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». – Текст : электронный. – URL: <https://docs.cntd.ru/about> (дата обращения: 05 мая 2023).

25. Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации : Федеральный закон от 21.12.2021. – № 414-ФЗ. – Текст : электронный. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424598> (дата обращения: 05 мая 2023).

26. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики : Федеральный конституционный закон от 04.10.2022. – № 5-ФКЗ (ред. от 28.04.2023). – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/ (дата обращения: 05 мая 2023).

27. Конституция Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2022 года. – Текст : электронный. – URL: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-2-20221230/?ysclid=lhrdczawym659512004> (дата обращения: 05 мая 2023).

28. О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики : Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015. – № 13. – Текст : электронный. – URL: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-13-20150119/?ysclid=lhrmf91kj0537401560> (дата обращения: 05 мая 2023).

29. О включении в зону влияния и ответственности органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики некоторых освобождённых населённых пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины (с изменениями и дополнениями) : Указ Главы Донецкой Народной Республики от 03.03.2022. – № 45. – Текст : электронный. – URL: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-45-20220303/?ysclid=lhrnjrw8pa304121690> (дата обращения: 05 мая 2023).

30. Официальный ресурс Главы Донецкой Народной Республики. – Текст : электронный. – URL: <https://glavadnr.ru/> (дата обращения: 05 мая 2023).